

ENERGIA *demo*

TECNOLOGIES AVANÇADES EN ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

GESTIÓ D'EXPLOTACIÓ EN ENLLUMENAT PÚBLIC INSTAL·LACIÓ PILOT A GUALEGUAYCHÚ (ARGENTINA)

El municipi de Gualaguaychú (República de l'Argentina) ha posat en marxa una instal·lació pilot d'enllumenat públic, dotada de tots els elements necessaris per a controlar-la i fer-ne la regulació centralitzada i a distància: lluminàries i làmpades d'eficiència elevada, estabilitzadors-reguladors de tensió, unitats de monitorització i registre de funcionament, un sistema de comunicació via ràdio i una unitat central de gestió de la informació. La instal·lació té un complet conjunt de programes informàtics de gestió per atendre el manteniment i la gestió energètica de tot el sistema.

AVINGUDA PARQUE - MUNICIPI DE GUALEGUAYCHÚ
PROVÍNCIA DE ENTRE RÍOS

58

ENERGIA *demo* és una col·lecció de realitzacions en els següents àmbits:

- ESTALVI I DIVERSIFICACIÓ ENERGÈTICA
- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
- ENERGIES RENOVABLES
- ESTALVI D'AIGUA
- MEDI AMBIENT

Generalitat de Catalunya
Departament d'Indústria,
Comerç i Turisme
Institut Català d'Energia

presentació

El projecte de la instal·lació pilot de l'enllumenat públic a Gualeguaychú s'enquadra dins del programa d'"Ús Racional de l'Energia", entre la Comissió Europea (DG I) i la República de l'Argentina, que preveu dur a terme accions d'assistència tècnica i d'assessorament en el camp de l'energia, que també fer instal·lacions pilot demostratives.

Les entitats que coordinen el projecte de l'enllumenat de Gualeguaychú són la Secretaria d'Energia, per designació del Ministeri d'Economia, Obres i Serveis Públics de l'Argentina, i l'Institut Català d'Energia, per part europea.

La instal·lació pilot de l'enllumenat públic agafa tot el tram urbanitzat de l'avinguda Parque, una de les principals artèries de la població, que destaca pel fet d'acollir les festes del Carnaval de Gualeguaychú, famós a tot l'Argentina. Els sistemes de gestió, tant els tècnics com els informàtics, s'han elaborat d'acord amb un enfocament i unes dimensions que preveuen estendre'n l'abast futur cap als 5.000 punts de llum

El disseny de l'enllumenat s'adequa a les característiques d'ús de l'avinguda i comparteix en el mateix suport lluminàries que il·luminen les calçades de circulació i lluminàries d'ambient.

que té la població aproximadament.

El disseny de l'enllumenat s'adequa a les característiques dels usos de l'avinguda Parque. Així, doncs, comparteix en el mateix suport lluminàries destinades a il·luminar la calçada per on circulen els vehicles i lluminàries d'ambient que il·luminen la zona per on passen els vianants i els ciclistes. S'ha utilitzat làmpades i lluminàries d'eficiència elevada i de baixa depre-

ciació i se n'ha optimitzat el disseny mitjançant un càlcul informàtic a fi de millorar l'aprofitament del flux lumínic. Amb tot això s'ha aconseguit reduir en un 20% la potència elèctrica instal·lada per m² i Lux. A aquest estalvi en la potència que s'ha instal·lat, s'hi ha de sumar la reducció del consum en el funcionament de l'enllumenat, que és possible gràcies als equips de control i de regulació instal·lats.

projecte

S'ha dividit la instal·lació en tres trams independents i en cada un s'ha instal·lat punts de llum per mitjà de columnes de dotze metres d'alçada, amb dos lluminàries d'enllumenat viari dotades de làmpades de sodi d'alta pressió de 250W. Com que la zona central de l'avinguda és un passeig, s'ha incorporat a la mateixa columna, a sis metres d'alçada, tres lluminàries d'enllumenat residencial amb una làmpada de sodi d'alta pressió de 150W.

Es controla cada tram per mitjà de tres quadres de maniobra, que tenen unes potències nominals de 24kW, 27kW i 21kW respectivament. A més dels elements habituals de mesura, de maniobra i de protecció, s'ha instal·lat en aquests quadres un estabilitzador-regulador de tensió, una unitat de monitorització i de registre de funcionament i un equip de comunicació.

Els estabilitzadors-reguladors de tensió s'han instal·lat per equilibrar la tensió i per corregir les possibles fluc-

tuacions que hi hagi. Al mateix temps, d'una manera controlada i suau, facilitaran una reducció de la tensió d'alimentació per obtenir fluxos lluminosos menors. Aquesta tecnologia permetrà que les làmpades i els equips auxiliars funcionin en les condicions de tensió previstes i adaptarà el flux lluminós a les franges

horàries en què l'afluència de vianants i de trànsit siguin menors, a fi d'estalviar electricitat durant les hores centrals de la nit.

La unitat de monitorització i de registre de funcionament és un sistema format per un microprocessador que serveix per a registrar cronològicament els

La unitat de monitorització registra cronològicament els paràmetres elèctrics i les incidències, cosa que permet ajustar el moment d'encendre i d'apagar els llums.

Gestap.

paràmetres elèctrics i les incidències. A més, està dotat d'un càlcul astronòmic del cycle solar dia a dia que permetrà ajustar amb precisió el moment en què s'ha d'encendre i s'ha d'apagar el sistema, com també les hores en què s'ha de reduir el flux lluminós.

Finalment, cada quadre de maniobra incorpora un equip de comunicació format per un mòdem-ràdio integrat i per una antena de perfil baix. Aquesta tecnologia permetrà connectar en temps real amb el centre de control, tant per rebre dades com per ordenar qualsevol maniobra.

El centre de control, que es troba a les dependències municipals, té el punt neuràlgic en un ordinador de tipus PC, complementat per una impressora i per un mòdem telefònic extern. Paral·lelament s'ha instal·lat una estació base de ràdio-mòdem i una antena colineal per

Gestcart.

comunicar l'ordinador amb cada un dels sistemes de comunicació integrats en cada quadre.

A més, s'ha incorporat al projecte tres programes de gestió (Gestap, Urbigest i Gestcart) que constitueixen una metodologia que permet sistematitzar contínuament la gestió de les instal·lacions, a banda de ser una eina que facilita el treball.

Gestap és una aplicació que emmagatzema, controla i gestiona l'enllumenat públic, i també supervisa l'evolució del consum energètic.

Gestcart permet representar damunt de plànols digitalitzats de la població els elements de l'enllumenat públic i establir un vincle entre aquests i les fitxes corresponents a la base de dades de l'aplicació Gestap. Al mateix temps, el programa permet dur a terme unes quantes utilitats que facilitaran el control i la ges-

tió de l'enllumenat públic.

Urbigest és l'aplicació que s'ha ideat per a interpretar i analitzar les dades que recull el sistema de control centralitzat Urbilux. Ofereix unes anàlisis basades en llistats, taules de ràtios i diferents gràfics que permeten conèixer les desviacions de tots els paràmetres energètics de la instal·lació.

Tots aquests programes informàtics

Urbigest.

tendeixen a regular el funcionament de la instal·lació, tant pel que fa als horaris com als nivells d'il·luminació, els ajusten estrictament a les necessitats del servei i eviten que hi hagi un consum energètic innecessari. Per altra banda, com que coneixen constantment les característiques del funcionament, poden detectar les possibles desviacions energètiques i del servei i corregir-les, fins i tot al mateix moment que es produeixen.

resultats

La instal·lació de l'enllumenat públic de l'avinguda Parque va començar a funcionar l'abril del 1998 i, després de passar el període de temps en què s'han posat a punt els equips de regulació, tots els sistemes han funcionat d'acord amb les previsions. Junt amb el procés tècnic que s'ha seguit per a posar a punt la instal·lació, s'ha implementat el **software** informàtic, s'han impartit **sessions de formació** per conèixer el funcionament dels sistemes (dirigides al personal del municipi) i s'ha fet un curs de gestió i explotació de l'enllumenat públic obert als tècnics d'altres municipis o d'empreses interessades en aquest tema.

Els resultats del sistema es veuran a mitjà i a llarg termini, principalment quan altres instal·lacions de la població s'incorporin al control centralitzat. Sigui com sigui, les mesures que s'han pres fins ara han permès comprovar les tendències d'estalvi energètic següents:

en potència instal·lada, s'aconsegueix un 20% d'estalvi, mentre que es pot arribar a obtenir un 60% d'estalvi en consum energètic en punts de presa amb sobretensió i un 40% d'estalvi en consum energètic en punts de presa amb subtensió. Per altra banda, la implantació d'una política de gestió i de manteniment permetrà de millorar els nivells de servei, com també la seguretat i la durada de les instal·lacions.

S'ha previst de fer un seguiment del funcionament de les instal·lacions d'aquest projecte que duri un any, a fi de verificar que es compleixen els valors d'estalvi i de rendibilitat econòmica estimats.

Els resultats positius del projecte de demostració que s'ha portat a terme a Gualaguaychú permetran mostrar a uns altres municipis un exemple concret d'una tecnologia innovadora que genera uns beneficis energètics i econòmics.

La instal·lació pilot de l'enllumenat públic abasta tot el tram urbanitzat de l'avinguda Parque, una de les principals artèries de la població.

entitats participants

Promotors:

- Secretaria d'Energia del Ministeri d'Economia, Obres i Serveis Públics de l'Argentina.
- Institut Català d'Energia.

Enginyeria i programa de gestió:

- Estudis luminotècnics de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Estabilitzador-regulador de tensió:

- SALICRU

Unitat de monitorització:

- ARELSA

Propietat:

- Municipi de Gualeguaychú.

fitxa tècnica

NOM: Estalvi energètic en la gestió de l'enllumenat públic.

LLOC: Gualeguaychú. Província de Entre Ríos
(República de l'Argentina).

PUNTS DE LLUM DEL MUNICIPI: 5.500

PUNTS DE LLUM DEL PROJECTE: 101

QUADRES DE COMANDAMENT DEL PROJECTE: 3

Per a més informació, adreçe'u-vos a:

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA
Departament d'Indústria, Comerç i Turisme
Av. Diagonal 453 bis, àtic
08036 BARCELONA
Tel.: 93 439 28 00
Fax: 93 419 72 53

JOULE - THERMIE

ENERGIA demo

Darrers números publicats

- 26 Instal·lacions d'alta eficiència energètica en un pol·lesportiu.
Centre Natació Mataró.
- 27 Cogeneració de gran potència al complex químic de Tarragona.
Erkimia, SA - Erfel, AIE
- 28 Instal·lació eòlica-fotovoltaica en una vaqueria.
Granja d'Argestes.
- 29 Central de cogeneració-absorció amb depuració de gasos.
Printer Industria Gráfica, SA - Printerel, AIE
- 30 Instal·lacions d'alt rendiment amb gestió centralitzada.
Hotel FERIA Palace.
- 31 Valorització de residus de fusta per a calefacció municipal i electricitat.
Probell'92, SA
- 32 Utilització de combustible vegetal en vehicles municipals.
Ajuntament de Mataró - Ajuntament del Masnou.
- 33 Sistema de gestió centralitzada de l'enllumenat públic.
Ajuntament de Granollers.
- 34 Atomització de detergent amb gasos de turbina.
SA Camp - Relcamp AIE
- 35 Tractament d'efluents amb filtre percolador en una indústria tèxtil.
Multicolor Textil, SA
- 36 Sistema eficient de climatització a gas.
CAP de Vilassar de Dalt.
- 37 Central de cogeneració amb aprofitament directe de gasos.
SA Reverté - Renocat, AIE
- 38 Reciclatge i recuperació energètica de residus sòlids urbans.
Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme.
- 39 Instal·lació fotovoltaica en un alberg de muntanya.
Refugi d'Amilges.
- 40 Sistema informàtic d'optimització en temps real.
Tèrmicas del Besòs, SA
- 41 Habitatges domòtics i bioclimàtics a Castelldefels.
Projecte REMMA.
- 42 Programa d'electrificació rural fotovoltaica a La Garrotxa.
SEBA-Consell Comarcal de La Garrotxa.
- 43 Planta de cogeneració amb motors a gas.
Agrupació Energètica Hospital Joan XXIII, AIE
- 44 Conducció solar per a enllumenat i ventilació.
Edifici "Santa Amàlia".
- 45 Parc Eòlic del Baix Ebre.
PEBESA.
- 46 Electrificació de 53 habitatges amb energies solar i eòlica.
Planta híbrida eòlica-solar de Polanco (Uruguai).
- 47 Edifici equipat amb mòduls fotovoltaics multifuncionals.
Biblioteca "Pompeu Fabra" de Mataró.
- 48 Instal·lació solar d'alt rendiment.
CAR-CMR Sant Cugat del Vallès.
- 49 Planta de cogeneració per a tres indústries tèxtils.
Cogeneració d'Hostalric, AIE
- 50 Central fotovoltaica de Llaberia.
Municipi de Tivissa (Ribera d'Ebre)
- 51 Autobusos propulsats amb gas natural.
Barcelona.
- 52 Sistemes d'estalvi energètic en l'enllumenat públic.
Ajuntament de El Masnou.
- 53 Sistema de gestió tècnica centralitzada.
Hospital Verge de la Cinta. Tortosa (Baix Ebre)
- 54 Planta de cogeneració amb motor a gas.
Hospital Zonal de Barloche (Argentina)
- 55 Central de cogeneració en cicle combinat.
Sarri SA (Barcelona).
- 56 Planta de cogeneració en cicle combinat.
Alier SA - Energètica de Roselló AIE.
- 57 Planta de cogeneració-absorció.
Ciutat sanitària i universitària de Bellvitge.